

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O'RNI VA MOHIYATI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich
Toshkent moliya instituti
Isxakova Nargiza Patxillayevna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, raqamli iqtisodiyotga berilgan ta'riflar; raqamli iqtisodiyotga xos bo'lgan texnologik o'zgarishlar; raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi aholi bandligiga ta'siri, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik tizimini yaratish, aloqa va axborotlashtirishning ayrim ko'rsatkichlari tahlili masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari tizimlari, raqamli iqtisodiyot, tarmoqli intellekt asri, internet va telekommunikatsiya tarmoqlari, axborotlashgan jamiyat, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik, mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlari.

Bugun jamiyatda raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortmoqda. Ularning keng joriy qilinishi va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari hozirgi zamonda har bir davlat uchun jiddiy hayotiy masalaga aylangan. Ekspertlar fikricha, kelgusi 3 yilda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali dunyodagi 22 foiz ish o'rni axborot texnologiyalari yordamida yaratiladi. O'zbekistonda rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu ro'yxatda agrar soha muhim o'rin tutadi. Shu bois tarmoqlarni yangi bosqichga chiqarishga xizmat qiluvchi 24 ta loyihani ro'yobga chiqarish mo'ljallangan. Bugungi kunda soha mutaxassislariga sharoit yaratish, IT tadbirkorlikni, ayniqsa, AKT sohasida start-up loyihalarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki barpo etildi. Ayni paytda to'rt ming nafar mutaxassis faoliyat yuritayotgan 392 ta tashkilot ITparkning rezidentlari hisoblanadi [1]. "Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasi"ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini hayotga tatbiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish topshiriladi. Bu borada axborot xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur", – deya ta'kidlagan yurtboshimiz.

Raqamli iqtisodiyot amalda tovar va xizmatlar o'rniga turli xil ma'lumotlarni yig'ish va ulardan foydalanish bilan bog'liq "yangi" turdagi faoliyatni keltirib chiqardi. Ma'lumotlar turlicha bo'lib, o'z navbatida, ochiq va yopiq ma'lumotlar, shaxsiy va abstrakt, konfidensial va nokonfidensial, tijorat yoki davlat maqsadlarida, ixtiyoriy taqdim etiluvchi yoki kuzatuv natijasida olinadigan va ko'plab shakllarda bo'lib, ularni to'plash, umumlashtirish, saqlash, tahlil qilish, modellashtirish bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar tomonidan "ma'lumotlarning qiymatini yaratish zanjiri" shakllandi. Ma'lumotlarni "raqamli intellekt", ya'ni foydali aktivga aylantirish va undan tijorat maqsadlarida foydalanish va foyda ko'rish jarayonida qiymat yaratilishi yuzaga keldi. Iqtisodiyot va jamiyatning "raqamlashtirish" jarayoni (ingliz tilida "digitization", ya'ni raqamlashtirish, ba'zan esa "digitalization", ya'ni raqamlashtirilishi ma'nosini bildiradi) haqida so'z yuritganda, birinchi navbatda, terminologiyaga aniqlik kiritish kerak. Eng keng ma'noda

“raqamlashtirish” jarayoni, odatda, raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash va assimilyatsiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishni anglatadi. axborotni yaratish, qayta ishlash, almashish va uzatish texnologiyalaridir [2]. Raqamli iqtisodiyot tushunchasiga bir qator ta’riflar berilgan. Jumladan, iqtisodiyot fanlari doktori, Rossiya Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi V.Ivanov: “Raqamli iqtisod haqiqatimizni to‘ldiradigan virtual muhit va uning asosi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir” [3], – deb ta’rif bergan. M.Nikrem va boshqalar keltirgan ta’rifga ko‘ra, raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari – “raqamli” resurslar hisobiga amalga oshirilgan ishlab chiqarishning umumiy iqtisodiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi. Ushbu raqamli resurslar raqamli malakalarni, raqamli uskunalarni (aksessuar va butlovchi qismlar, dasturiy ta’minot va aloqa uskunalari), ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan oraliq raqamli mahsulot va xizmatlarni o‘z ichiga oladi [4].

Yana bir xorijiy tadqiqotchi M.Rouzning ta’kidlashicha esa: “Raqamli iqtisodiyotda axborotkommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash – ma’lumotlar aylanmasining axborot-kommunikatsion texnologiyalar hisobiga amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatning xalqaro tarmog‘i. Soddaroq qilib, ushbu tushunchani raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot, deb ham ta’riflash mumkin” [5]. Ko‘plab mutaxassislar “raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari” tushunchasini aniq ta’riflamasdan, uni “murakkab tuzilma” sifatida ifodalashadi va raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot sifatida turli variantlarda ta’riflar keltirishadi. R.V.Mesheryakov “raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari” atamasi bo‘yicha ikki xil: klassik va kengaytirilgan yondashuv borligini takidlaydi. Klassik yondashuvga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot va shu o‘rinda faqat elektron tovar va xizmatlar sohasini tavsiflaydi. Masalan, masofaviy ta’lim, telemeditsina. Kengaytirilgan yondashuvga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalardan foydalanib amalga oshirilgan iqtisodiy ishlab chiqarish jarayonidir [6]

Raqamli iqtisodiyotning yana bir uzviy bo‘lagi raqamli platformadir. Amalda raqamli platformani qo‘pol ravishda bozorga o‘xshatish mumkin, chunki biznes jarayonidagi yoki savdosotiq munosabatlarida tomonlar aynan raqamli platforma orqali o‘zaro muloqot qilishadi va munosabatlarini amalga oshirishadi. Jarayonning oddiy bozordan farqi shundaki, ishtirokchilar platformadan foydalangan holda on-layn rejimda muloqot qilishadi.

Bugungi kunda jahonda minglab raqamli platformalar mavjud va foydalanuvchilarni jalb etish borasida ular o‘rtasida qattiq raqobat kurashi kuzatiladi. Ushbu platformalarning aksariyati lokal miqyosda faoliyat olib borsa, ularning kam sonli, lekin ulkan qudratga ega qismi mintqa va global miqyosda faoliyat doirasiga ko‘tarilishga erishishgan. “Amazon”, “Alibaba”, “Facebook”, “Telegram”, “Twitter”, “E-bay” va boshqa yirik raqamli platformalar bugungi kunda global masshtabda faoliyat olib boradi va iqtisodiy o‘sish jarayonlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatish qudratiga ega. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asosida va raqamli platformalardan foydalanib, biznes yoki tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ygan tomonlar boshqalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, raqamli texnologiyalar faoliyat bilan bog‘liq ma’lumotlarga to‘liq hajmda, aynan kerakli shaklda, o‘ta qisqa muddatlarda qo‘shimcha qiyinchiliklarsiz va xarajatlarsiz egalik qilish imkonini beradi. Ikkinchidan, ma’lumotlardan foydalanib, ularni yuqori likvidlikka ega daromadga aylantirish imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari va raqamli platformalarning global bozorlardagi ekspansiyasini e’tiborga olib, yaqin va o‘rta istiqbolda aynan raqamli texnologiyalarni o‘z faoliya-tiga keng qo‘llagan korxonalar va biznes subyektlarining muvaffaqiyatlarini prognoz qilish mumkin. Raqamli texnologiyalarning yana bir afzalligi ularning universal xususiyatda ega ekanligi bilan bog‘liq. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

bugungi kunda barcha to'siq va cheklovlarni bartaraf etgan holda iqtisodiyot soha va tarmoqlari, jamiyat hayotining hamma jabhalariga birday kirib boradi. Natijada raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanib, katta yutuqqa erishgan global kompaniyalarning tarmoq va soha nuqtayi nazaridan turli-tumanliligi guvohi bo'lamiz. Tadqiqot metodologiyasi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot rivojlanishidagi iqtisodiy statistik ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyot faoliyati yaqindan o'rganildi va ma'lumotlar bazasi yig'ildi. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi usullardan samarali foydalanildi. Tahlil va natijalar. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan holda, odatda turli ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Ushbu ko'rsatkichlar quyidagilardan iborat: raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi, AKT sanoatiga kiritilgan investitsiyalar hajmi, Internet tezligi, uning mamlakat hududini qamrab olishi va aholi foydalanishi uchun qulayligi, elektron tijoratning rivojlanish darajasi, "Elektron hukumat" tizimidagi davlat xizmatlari ulushi, AKT sohasidagi mutaxassislar bilan tashkilotlarning ta'minlanishi va hokazo. Bundan tashqari mamlakatda axborot texnologiyalarining rivojlanish darajasini baholaydigan xalqaro reytinglardagi ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi xalqaro biznesning ichki va tashqi muhitiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida katta o'zgarishlar ro'y bermoqda, bu esa kompaniyalar faoliyatining turli yo'nalishlarida aks ettirilishi mumkin emas. Internet orqali butun dunyo bo'ylab o'z mahsulotlarini sotishlari mumkin. Kichik investitsiyaga ega bo'lgan kompaniyalar tezda paydo bo'lib, tez o'sib rivojlanishi mumkin. Axborot texnologiyalari yordamida xarajatlarni kamaytirish va ayni paytda iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlarida mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish uchun bunday imkoniyat mavjud. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotni hisobga olgan holda bozorda kompaniyalarning pozitsiyasi tobora murakkablashib bormoqda. Strategik qarorlar qabul qilish jarayonida xavf va noaniqlik darajasi oshadi.

Yuqoridagilarni hisobga olib, raqamli texnologiyalarni qo'llash va ulardan foydalanish, ularning mavjudligi va sifati, tayyorgarlik bosqichlari va rivojlanishning turli darajalari, majburiy maktabgacha ta'limda texnik ko'nikmalar olish bo'yicha zarur ta'limning darajasini oshirishga alohida e'tibor berish kerak hamda korxonalar va tashkilotlarda oliy ta'lim va doktorantura ta'lim dasturlarini ta'minlashimiz kerak. Mintaqaviy darajadagi oqilona iqtisodiy tizimni shakllantirish barqaror iqtisodiy o'sish nuqtalarini aniqlash, mintaqaning rivojlanish sohalari va yo'nalishlarini nafaqat zamonaviy sharoitlarda raqamli shakllantirishni emas, balki birinchi navbatda, inson resurslarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash yo'li bilan davlat-xususiy sektor hamkorligi asosida iqtisodiy va innovatsion rivojlanish sarmoyasi shakllantiriladi. Asosiy omillarni dasturiy ta'minotni faollashtirishga qaratilgan ommaviy axborotlashtirishni rivojlantirish, apparatni yangilash, tarmoq texnologiyalarini rivojlantirish tranzaksion sektorning o'sishi hisoblanadi. Shu bilan birga, raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirishning g'oyalarini tarqatish, axborot bozori sifatida tavsiflangan ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy munosabatlarning rivojlanishi sohasida iste'molchilar, ishlab chiqaruvchilar, vositachilar o'rtasidagi savdosi axborot mahsulotlari bozorini shakllantiradi. Ushbu yondashuv bir qator mamlakatlarda axborot industriyasining ustunligini kuchaytiradi, ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi borgan sari bilimga asoslangan va innovatsiya asosida rivojlanadi.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida” PQ-3832-sonli qarori, 2018-yil 3-iyul.
2. Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology. http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf).
3. <https://prunto.ru/uz/useful/ya-v-cifrovoi-ekonomike-esse-cifrovaya-ekonomika-napravleniya-razvitiya/>
4. World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy. – UNCTAD, 2017. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2017_en.pdf.
5. <https://www.taxcollege.uz/medias/article/other/288/1-mavzu-raqamli-iqtisodiyot.pdf>
6. <https://www.hse.ru/org/persons/209813127>